

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Норов Шухрат Сувонович

доктор философии (PhD) по историческим наукам, доцент, заведующей кафедрой
“Социально-гуманитарных дисциплин и физического воспитания”.

Навоийский государственный горно-технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242323>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston ta'lim tizimini shakllantirishning tarixiy roli tahlil qilindi. Ta'lim tizimini o'rganish ob'ektlari ko'rib chiqilgan. Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha respublika va xorijiy tajribalar taqqoslandi.

Kalit so'zlar: ta'lim, yoshlar, sifat, yosh avlod, ta'lim muassasalari.

Аннотация. В статье проанализирована историческая роль формирования образовательной системы Узбекистана. Рассмотрены объекты исследования образовательной системы. Сопоставлен республиканский и зарубежный опыт по повышению качества образования.

Ключевые слова: образование, молодёжь, качество, молодое поколение, учебные заведения.

Abstract. The article analyzes the historical role of the formation of the educational system of Uzbekistan. The objects of the educational system research are considered. The republican and foreign experience in improving the quality of education is compared.

Keywords: education, youth, quality, young generation, educational institutions.

Инновационные подходы к моделированию качества высшего образования внедряются в зарубежных и отечественных учебных заведениях. В соответствии с программами ЮНЕСКО и Международной ассоциации университетов, основной целью является повышение качества образования в образовательном процессе, обеспечение конкурентоспособной квалификации студентов, а также совершенствование системы образования в соответствии с международными стандартами. Подчеркивается важность уделения внимания вопросу конкурентоспособной подготовки кадров путем совершенствования механизмов социального управления в повышении качества высшего образования в нашей стране, увеличения охвата молодежи высшим образованием. В процессе реформирования всех аспектов жизни нашего общества в новом Узбекистане также возникает необходимость в новых подходах в образовательной политике, закладываются новые взгляды на образование.

Начало 21 века характеризуется не только пересмотром образовательных стратегий, но и разработкой новых приоритетов. Одним из таких приоритетов является качество образования. Необходимость повышения качества и эффективности профессионального образования в высших учебных заведениях, а также разработки подходящих для них моделей, углубленного анализа существующих условий, становится все более острой. При этом содержание профессионального образования и методы моделирования образовательных процессов важны как средство оптимизации образовательной системы на основе современных требований. Моделируя качество образования, необходимо анализировать образовательный процесс, разрабатывать и внедрять на практике способы повышения его эффективности. В связи с этим ведущие

ученые нашей республики, в том числе Р. Джураев, У. Иноят, М. Вахобов, М. Куронов, Ш. Мардонов, О. Мусурмонова, А. Нурманов, Д. Рузиева, М. Сейтхалилов, С. Турфунов, У. Туллиев, Б. Ходжаев, А. Худжаев, Ш. Шарипов, Д. Парипова и М. Научные исследования семьи Юлдашевых стали важной основой для повышения качества образовательного процесса. Также Р. Жураев и С. Тургунов[1], Ш.Гурбанов и Э. Саитхалилов[2], Р. Ахлидинов[3], М. Юлдашев [4], такие ученые проводили исследования качества высшего образования и различных его проблем. Качество образования в высших учебных заведениях - являясь социальной категорией, оно показывает состояние и результаты образовательного процесса в высших учебных заведениях в обществе.

Формирование и развитие профессиональной, квалификационной и гражданской компетентности личности исходит из спроса и нужд общества. Качество образования оценивается с помощью ряда показателей, описывающих различные аспекты учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения. К таким показателям относятся содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническая база, кадровый состав, обеспечивающий развитие квалификации учащихся. На данный момент образование по специальности является одной из главных составляющих качества подготовки кадров и является основным механизмом формирования общественного

Научные исследования по моделированию, управлению и оценке качества образования также активно проводятся учеными из стран СНГ. В частности, В. Байденко, В. Беспалько, Б. Гершунский, В. Лазарев, А. Моисеев, М. Поташник, А. Субетто, П. Третьяков разработали современные принципы управления качеством образования. В ходе этих исследований были выявлены фундаментальные правила моделирования образовательных систем и законы управления социальными системами. В то же время были созданы методологические основы для разработки и управления эффективными подходами к моделированию качества образования. В ходе научных исследований, особенно И. Зимней, Н. Кузьминой, М. Поташника, основной упор делается на развитие и компетентность человека, получающего образование в образовательном процессе. Они подчеркивают необходимость развития не только общей эффективности образовательного процесса, но и общих и профессиональных компетенций учащихся в повышении качества образования. Кроме того, П.Анисимов[5], А.Галимов[6], Е.Листопадова[7], как и КИС, М.Брукс и Н.Бекет[8], А.Папантиму и М.Дарра[9], Дж. Работы таких ученых, как Менса[10], также помогают глубже проникнуть в суть субъект. При моделировании образовательного процесса важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека и адаптировать их к процессу профессиональной подготовки. При создании модели повышения качества высшего образования ученые-специалисты Российского национального агентства по аккредитации Е. Н. Геворкян, Г. Н. Мотова, В. Г. Наводнов, М. В. Петропавловский, В. Я. Куклин, А. С. Масленников, Б. А. Савельев, Д. И. Петров, такие ученые, как Петров, разработали систему аккредитации. В этой процедуре используются показатели качества образования и комплексный механизм оценки для высших учебных заведений, а также статистические и математические модели, методы и методологии. Для повышения эффективности и качества учебного процесса на высоком уровне следует использовать методы моделирования. Такой подход предполагает современные подходы к созданию модели образовательного процесса в высшей школе и определению входных и выходных параметров, которые определяют структуру и качество образовательного процесса. Помимо проблемы измерения качества и эквивалентности образования (включая соответствие требованиям общества и профессиональным знаниям,

квалификации, инновационным подходам профессоров), актуальной остается проблема моделирования потребности в современных подходах к повышению качества высшего образования. Ученые обсудили вопросы создания механизмов устойчивого развития высшего образования и мониторинга систем управления образованием, социального прогнозирования и моделирования образовательных процессов, мониторинга процесса и качества образования. Э.Сейтхалилов[11], Б.Усманов[12], У.Бегимкулов[13], М.Вахобов[14], А.Ходжаев [15], а также местные ученые И.В.Бестужев-Лада [16], А.Е.Карпухин[17], Г.Ф.Ромашкина[18], Н.К.Розова[19], А.Г. Бермус[20], такие как социальные управленческие механизмы, вопросы создания механизмов социального управления инновационными университетами, духовный облик студентов высших учебных заведений, научное изучение образа жизни и вопросы студенческого самоуправления Т.Ю.Баландина [21], А.О.Грудзинский [22], Т.И.Заславская [23], В.И.Франчук [24], Нью-Йорк. Такие ученые, как Аниканова [25], и занимающиеся вопросами математического моделирования для повышения качества высшего образования Л. В.Чуйко [26], О.М. Международные эксперименты и научные подходы играют важную роль в моделировании качества образования в высших учебных заведениях на научной основе, изучаются такими странами СНГ, как и зарубежных ученых, таких как Киселева [27]. На примере 2009-2015 годов исторический анализ основных направлений координации местных молодежных организаций в Навоийской области был описан Шухратом Норовым в его научной работе [28]. Теоретические основы управления качеством образования за рубежом, в том числе У. Деминг, В. Шухарт, К. Исикава, Д. Джуран, А. Фейгенбаум, Д. Харрингтон, Г. Тагути и Ф. Принципы, разработанные такими учеными, как Тейлор, также широко используются при моделировании образовательных процессов. Эти ученые глубоко проанализировали управление качеством и его значение в процессе моделирования, создав необходимые методологические основы для повышения качества образовательных систем. Историческая роль молодежной политики и молодежных организаций в Навоийской области на основе принятых решений местных органов власти освещается в забастовках ряда молодых ученых. В частности, ученые –историки Узбекистан, анализирует суть законов, направленных на всестороннее развитие молодого поколения Узбекистана, а также роль и координация молодежных организаций, мнения молодежи об исторических событиях периода независимости . Их работа также играет решающую роль в управлении современными образовательными системами и используется при разработке интегрированных подходов к управлению качеством в высших учебных заведениях[28].

На новом социально-экономическом уровне общества проблема развития образовательной системы постоянно и каждый раз в целом актуализируется, и ее центральными тенденциями являются ориентация на личность и создание оптимальных условий для ее обучения, развития и воспитанности, стандартизация содержания образования, проектирование образовательных систем, системы, управление ими. Однако результатом качественного образования являются не только знания, умения, но и личностные качества и компетенции. Обеспечение качества в соответствии с современными подходами к управлению; постановка целей, планирование, выбор методов и инструментов, оценка, анализ и коррекция осуществляются в определенной последовательности. Невозможно эффективно управлять качеством образовательного процесса и системы образования без проведения эффективного мониторинга и оценки, которые являются основным звеном в этой последовательности. Постоянно поддерживая

качество в системе образования страны, мы должны совершенствовать те направления, которые являются специфическими и подходящими для нас, с глубоким анализом опыта всех развитых стран в области совершенствования образовательного процесса. Качественным продуктом высшего учебного заведения являются выпускники, а не образовательные услуги. Развитие каждой отрасли зависит, во-первых, от качества подготовки персонала, работающего в одной и той же области, и, во-вторых, от профессиональной преданности обученного персонала. Проводится ряд реформ, направленных на усиление внимания к кадровым вопросам, а именно к их отбору и воспитанию, изучению их компетентности в области лидерства, целенаправленному обучению и достижению этой цели. Процесс моделирования качества образования в технических высших учебных заведениях Нового Узбекистана распространяется и развивается с учетом сложного взаимодействия между знаниями, личностными качествами и ценностями. Моделирование качества образования опирается на системный подход и аксиологическую базу для подготовки специалистов с высокой квалификацией и творческим потенциалом, отвечающих современным потребностям общества. Основной целью этого является повышение качества образования. Потому что, благодаря качеству образования и его совершенствованию, можно добиться конкурентоспособности персонала, проходящего подготовку в отрасли, на рынке труда. Для достижения этой цели важно контролировать качество образования и улучшать его.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Р.Х., Джураев, С.Т. Тургунов. Управление образованием. - Ташкент, издательство Преерник, 2006. — 264 с.
2. Сейтхалилов Ш.Э., Гурбанов Э.А. Управление качеством образования. - Ташкент, Turon-Iqbil, 2006. — 592 с.
3. Р.Ш. Ахлидинов. Искусство управления школой. Монография. Ташкент, Наука, 2006. — 303 с.
4. M.A. Yuldashev Improving the management of the quality of education in improving the skills of public education employees. P.f.d. authoreferati, Tashkent, 2016. — 93 с.
5. П.Ф. Анисимов, В.Е. Сосонко. Управление качеством среднего профессионального образования. (Казань: ИСПО РАО), 2001. — 30 с.
6. М. Галимов. Организационно-педагогическая система адаптивного управления инновационным развитием вуза: Автореферат. .. Доктор пед. наук. 40. Казань, (2019)
7. Е.В. Листопадова. Система менеджмента качества в Университете менеджмента, Хабаровск, 2015. — 145 с.
8. M.Brookes, N.Becket Quality management in higher education: a review of international issues and practice // International Journal for Quality and Standards. 2017. — 1-37 с.
9. Papanthymou A, Darra M. Quality Management in Higher Education: Review and Perspectives // Higher Education Studies. Vol. 7, No. 3. 2017. — 132-147 с.
10. Mensah J. Improving Quality Management in Higher Education Institutions in Developing Countries through Strategic Planning // Asian Journal of Contemporary Education, Vol 4. № 1, 2020. — 9-25 с.
11. Курбанов Ш., Сейтхалилов Э. Ответственность образования в предотвращении и преодолении вызовов современности. Ташкент: Академия, 2003. — 94 с.

12. Усманов Б.Ш. Инновационное развитие интеграции высшего образования, науки и производства на основе кластерных подходов: автореф. дис....канд. пед. наук. (Ташкент). 2020. — 260 с.
13. Бегимкулов У.Ш. Теория и практика организации и управления информатизацией педагогических образовательных процессов. Пед. фан. Докт. техн. наук. - Ташкент, ТДПУ, 2007. — 305 с.
14. Вахобов М.М. Совершенствование модели мониторинга качества обучения в системе общего среднего образования: автореф. дис.... канд. пед. наук. автореферат. Ташкент, 2016. — 81 с.
15. Ходжаев А. А. Совершенствование мониторинга качества образования в высших учебных заведениях: автореф. дис.... канд. пед. наук. автореферат. Ташкент, 2019. — 50 с.
16. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. М.: Педагогическое общество России, 2002. — 386 с.
17. Ромашкина Г.Ф. Моделирование в системе управления социальными процессами: региональный аспект: автореферат диссертации доктора социологических наук. — Тюмень, г. Тюмень. 2003. — 40 с.
18. Розова Н.К. Управление качеством. - Санкт-Петербург: Питер, 2002. — 224 с.
19. Бермудский А.Г. Управление качеством профессионально-педагогического образования: дис.... доктора педагогических наук. - Ростов-на-Дону, 2003. — 430 с.
20. Баландина Т.Б. Студенческое самоуправление как социокультурный феномен: социологический анализ: автореф. дис.... канд. социол. наук. — Екатеринбург, Россия. 2006. — 28 с.
21. Грудзинский А.О. Социальный механизм управления инновационным университетом: автореферат диссертации доктора социологических наук. — Санкт-Петербург, 2006. — 39 с.
22. Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. М., 2004. — 118 с.
23. Франчук В.И. Основы современного социального менеджмента. М., 2001. — 180 с.
24. Аниканова Н. А. Качество образования в российской высшей школе: социокультурные ориентиры трансформации: дис.... канд. пед. наук... Кандидат социологических наук /Н. А. Аниканова. - М.: РГБ, 2007. — 155 с.
25. Чуйко Л. В. Математические методы в педагогике как условие повышения качества образования: диссертация кандидата педагогических наук / Л.В. Чуйко - Тирасполь, 2006. — 182 с.
26. Киселева О.М. Применение методов математического моделирования в педагогических исследованиях: учебно-методическое пособие / О.М. Киселева; под ред. Г.Е. Шпикиной. Смоленск: Изд-во Смоленского государственного университета, 2007. — 52 с.
27. Норов Ш.С. Исторический анализ трудоустройства молодежи Узбекистана на примере Зарафшанского оазиса /Физическая культура, спорт и молодежная политика в условиях глобальных вызовов.— Екатеринбург, 2023.- 337-341 с.
28. Norov, S. S. Youth employment in Zarafshan oasis: historical experience of Navoi region/British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 2022.T-11. 12-17 s.